

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Нурумбетова Садокат Аллаяровна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЭКСТРЕМИЗМА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR